

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА

Додиев Феруз

самостоятельный исследователь (PhD), НИИ развития туризма Республики Узбекистан
ORCID: 0009-0008-2016-3495

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610242>

Аннотация. В статье рассматривается роль медицинского и оздоровительного туризма как фактора повышения конкурентоспособности туристской индустрии Узбекистана. На основе статистических данных 2017-2024 гг. и сравнительного анализа международных практик выявлены ключевые тенденции, институциональные барьеры и направления развития данного вида туризма. Показано, что формирование бренда «Avitsenna» и интеграция частного медицинского бизнеса с туристской инфраструктурой создают предпосылки для устойчивого роста и укрепления экспортного потенциала. Сформулированы рекомендации по совершенствованию управления, стандартизации качества и продвижению национального медико-туристского бренда с учётом опыта Таиланда, Турции, Малайзии и Южной Кореи.

Ключевые слова: медицинский туризм, оздоровительный туризм, конкурентоспособность, Узбекистан, Avitsenna, международный опыт, стандартизация качества, межведомственная координация, устойчивое развитие.

Abstract. The article examines the role of medical and wellness tourism as a factor in enhancing the competitiveness of Uzbekistan's tourism industry. Based on statistical data from 2017–2024 and a comparative analysis of international practices, key trends, institutional barriers, and development directions of this tourism segment are identified. The study shows that the formation of the “Avitsenna” brand and the integration of private medical business with the tourism infrastructure create prerequisites for sustainable growth and strengthening of export potential. Recommendations are proposed to improve governance, quality standardization, and the promotion of the national medical tourism brand, taking into account the experience of Thailand, Turkey, Malaysia, and South Korea.

Keywords: medical tourism, wellness tourism, competitiveness, Uzbekistan, Avitsenna, international experience, quality standardization, interagency coordination, sustainable development.

Annotatsiya. Maqolada tibbiy va sog'lomlashtirish turizmining O'zbekiston turizm sanoati raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. 2017–2024-yillardagi statistik ma'lumotlar va xalqaro tajriba tahliliga asoslanib, ushbu turizm yo'nalishining asosiy tendensiyalari, institutsional to'siqlari va rivojlanish yo'nalishlari aniqlangan. “Avitsenna” brendining shakllanishi hamda xususiy tibbiyot sohasi bilan turizm infratuzilmasining integratsiyasi barqaror o'sish va eksport salohiyatini mustahkamlash uchun zamin yaratishi ko'rsatib o'tilgan. Tajriba asosida boshqaruvni takomillashtirish, sifat standartlarini joriy etish va milliy tibbiy turizm brendini targ'ib qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, sog'lomlashtirish turizmi, raqobatbardoshlik, O'zbekiston, Avitsenna, xalqaro tajriba, sifat standartlari, idoralararo hamkorlik, barqaror rivojlanish.

Введение. В условиях нарастающей глобальной конкуренции за туристские потоки особое значение приобретает развитие новых направлений, способных повысить устойчивость и диверсификацию национальной туристской индустрии. Одним из наиболее перспективных сегментов в этом контексте становится медицинский туризм – интеграционная форма взаимодействия здравоохранения и индустрии гостеприимства, обеспечивающая не только рост валютных поступлений, но и укрепление имиджа страны на международной арене.

Медицинский туризм сегодня рассматривается как важный фактор модернизации национальных экономик и инструмент продвижения бренда территории через экспорт знаний, технологий и человеческого капитала. По данным Booking Health, ежегодно около 30 млн. человек получают лечение или оздоровление за пределами страны проживания, при этом 85 % пациентов руководствуются мотивами поиска более качественных услуг, а средние расходы на поездку составляют от 7 до 14 тыс. долл. США (BookingHealth, 2025). Согласно прогнозу Mordor Intelligence, объём мирового рынка медицинского туризма к 2029 году достигнет 39 млрд. долл. США при среднегодовом темпе роста, превышающем 23 % (Mordor Intelligence, 2025). Эти показатели свидетельствуют о превращении медицинского туризма в динамично развивающийся и наукоёмкий сектор мировой экономики.

Аналогичные тенденции прослеживаются и в Узбекистане, где медицинский туризм признан приоритетным направлением государственной политики в сфере услуг (ПП-335, 2024). За последние годы в стране наблюдается устойчивая положительная динамика въездного потока иностранных пациентов. Если в 2017 году их количество составляло 28,7 тыс. человек, то к 2024 году показатель вырос до примерно 105 тыс., увеличившись более чем в 3,6 раза) (Нацкомитет по статистике РУз). Рост показателя отражает повышение доверия иностранных пациентов, развитие инфраструктуры и улучшение качества медицинских услуг, что создаёт предпосылки для интеграции страны в международный рынок медицинских услуг.

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что развитие медицинского туризма в Узбекистане происходит на фоне растущего глобального спроса на трансграничные медицинские услуги и усиливающейся конкуренции между странами за привлечение пациентов. В этих условиях особое значение приобретает научное осмысление механизмов повышения конкурентоспособности отрасли, выявление институциональных и экономических факторов её устойчивого роста, а также разработка практических рекомендаций, направленных на формирование целостной модели медицинского туризма как составной части национальной туристской системы.

Обзор литературы. Проблематика медицинского туризма на протяжении последних двух десятилетий активно разрабатывается в зарубежных и отечественных исследованиях, что связано с его растущим вкладом в развитие мировой туристской индустрии и трансформацию традиционной системы здравоохранения. В научной литературе медицинский туризм трактуется как особая форма трансграничной мобильности, сочетающая получение медицинских, диагностических и оздоровительных услуг с путешествием и рекреацией. Согласно обобщённому определению, представленному в аналитическом обзоре DelveInsight, медицинский туризм представляет собой «передвижение пациентов из одной страны в другую для получения лечения, где

ключевыми факторами являются цена и качество медицинской помощи» (DelveInsight, 2025. p. 1-2). Ряд исследователей отмечают, что медицинский туризм формирует особый сегмент глобального рынка услуг, отличающийся высокой технологичностью, информационной открытостью и ориентацией на экспорт человеческого капитала (BookingHealth, 2025. p. 1-3; DelveInsight, 2025. p. 2; BestClinicAbroad, 2025. p. 3; William Russell, 2025. p. 2). При этом он охватывает широкий спектр направлений – от высокотехнологичной хирургии и стоматологии до wellness- и реабилитационных программ. Booking Health выделяет три структурных блока медицинского туризма: оздоровительный (wellness), диагностический (diagnostic) и лечебный (treatment), что позволяет рассматривать отрасль как многоуровневую систему, интегрирующую профилактику, лечение и восстановление (BookingHealth, 2025).

Международные аналитические отчёты подчёркивают, что ключевыми драйверами роста медицинского туризма выступают: высокая стоимость лечения в развитых странах, технологический прогресс, либерализация визовых режимов и расширение транспортной доступности (DelveInsight, 2025; BestClinicAbroad, 2025). Существенную роль играет также развитие цифровой среды – телемедицины, онлайн-консультаций и международных платформ медицинских посредников, обеспечивающих пациентам доступ к информации о клиниках, стоимости и отзывах. Эти факторы формируют основу новой глобальной модели медицинской мобильности, в которой пациент становится активным участником выбора услуг. Вместе с тем, как отмечается в обзоре Medium, развитие медицинского туризма сопряжено с рядом рисков и вызовов (LinkedIn, 2025). К ним относятся языковой и культурный барьер, отсутствие послелечебного сопровождения, различие стандартов качества и этических норм, а также ограниченность механизмов страховой защиты иностранных пациентов. Аналогичные выводы содержатся в публикации У. Расселл, где подчёркивается необходимость создания прозрачных правовых рамок и международных протоколов медицинского взаимодействия (William Russell, 2025. С. 16).

С точки зрения институционального регулирования, в мировой практике наибольший успех продемонстрировали страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индия, Сингапур, Малайзия) и Ближнего Востока (Турция, ОАЭ), где государственная политика ориентирована на стимулирование экспорта медицинских услуг и создание интегрированных кластеров «лечение + отдых + сервис». Эти модели подробно описаны в обзорах DelveInsight и BestClinicAbroad, где указывается, что устойчивое развитие медицинского туризма возможно только при наличии стандартизированных процедур сертификации, государственной поддержки и международного маркетинга (DelveInsight, 2025; BestClinicAbroad, 2025).

В национальном контексте вопросы становления медицинского туризма в Узбекистане анализируются в работах Гольшевой Е.В. и Мамметовой Б.И., которые подчёркивают, что отечественный сектор находится на стадии институционального формирования. Исследователи фиксируют значительный рост въездного потока и формирование региональных центров (Ташкент, Самарканд, Фергана), однако отмечают дефицит международных аккредитаций, слабую языковую подготовку кадров и недостаточный уровень цифровизации (Гольшева и Мамметова, 2024). По их мнению, дальнейшее развитие возможно на основе бренда «Авиценна», объединяющего национальные медицинские традиции и современные технологии.

Таким образом, проведённый анализ литературы позволяет сделать вывод, что в международной науке медицинский туризм рассматривается как комплексное социально-экономическое явление, требующее системного подхода и межотраслевой координации. Зарубежные исследования концентрируются на проблемах стандартизации, безопасности и маркетинга, тогда как отечественные авторы акцентируют внимание на институциональных и кадровых аспектах. Совокупность этих подходов формирует теоретико-методологическую основу для оценки потенциала медицинского туризма в Узбекистане и разработки эффективных инструментов его дальнейшего развития.

Методология исследования

Методологическая основа исследования опирается на системный и междисциплинарный подход, объединяющий экономические, институциональные и социокультурные аспекты развития медицинского туризма. В работе применяются методы сравнительного и структурно-функционального анализа, позволяющие сопоставить международные и национальные практики организации медицинского туризма. Эмпирическая база включает данные Booking Health (BookingHealth, 2025.), DelveInsight (DelveInsight, 2025), BestClinicAbroad (BestClinicAbroad, 2025), официальные статистические материалы Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и аналитические отчёты НИИ развития туризма за 2017-2024 гг. Особое внимание уделено нормативно-правовым источникам, включая Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-335 от 23 сентября 2024 г., направленное на развитие медицинского и оздоровительного туризма (ПП-335, 2024). Сравнение национальных тенденций с практиками стран-лидеров – Таиланда, Турции, Малайзии и Южной Кореи – позволило выявить универсальные механизмы повышения конкурентоспособности, адаптированные к узбекскому контексту. Такой подход обеспечивает комплексное осмысление процессов, выявление ключевых драйверов и барьеров, а также обоснование рекомендаций, основанных на международном опыте и принципах устойчивого развития.

Анализ состояния и тенденций развития медицинского туризма в Узбекистане. В последние годы медицинский и оздоровительный туризм в Республике Узбекистан постепенно превращаются в самостоятельное и стратегически значимое направление национальной туристской индустрии (ПП-335, 2024; Гольшева и Мамметова, 2024). Данное направление формируется на стыке здравоохранения, рекреации и гостеприимства и отражает общие тенденции диверсификации рынка услуг. В контексте глобальных изменений в структуре туристского спроса именно интеграция лечебных, профилактических и wellness-программ становится инструментом повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, число иностранных граждан, въехавших с целью лечения, демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2017 году зарегистрировано 28,7 тыс. человек, то к 2024 году этот показатель вырос почти в четыре раза – до 104,8 тыс. человек. Наиболее существенный прирост наблюдался после пандемийного спада 2020 года, когда международные потоки начали восстанавливаться (Табл. 1).

Таблица 1

Динамика въезда иностранных граждан в Узбекистан с целью лечения (2017–2024 гг.)

од	Г	Кол-во иностранных граждан, въехавших с целью лечения, чел.	Темп роста к предыдущему году, %	Примечание
017	2	28 705	–	Базовый год наблюдения
018	2	52 527	+83,0	Расширение частного сектора
019	2	55 490	+5,6	Стабилизация динамики
020	2	15 042	–72,9	Пандемия COVID-19, закрытие границ
021	2	32 404	+115,4	Постпандемийное восстановление
022	2	69 984	+115,9	Активизация межгосударственных потоков
023	2	61 268	–12,5	Коррекция, изменение структуры въезда
024	2	104 800	+71,1	Резкий рост на фоне либерализации и бренда «Avitsenna»

Источник: составлено автором на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике

Несмотря на количественные успехи, доля медицинского туризма в общем объёме въездных потоков пока невелика – около 0,001 %, что указывает скорее на методологические ограничения статистики, чем на отсутствие интереса. Следует учитывать, что значительная часть иностранных граждан прибывает в Узбекистан с частными или семейными целями (посещение родственников) и при этом получает медицинские услуги, не отражаясь в официальной отчётности. Таким образом, реальный масштаб рынка существенно выше, чем фиксируется формальными источниками, что требует совершенствования системы учёта и категоризации мотивов поездок.

Рост медицинского туризма сопровождается активным развитием клинической инфраструктуры. По данным Министерства здравоохранения, если в 2017 году в стране насчитывалось около 3,5 тыс. частных медицинских учреждений, то к 2024 году их число превысило 9 тыс. При этом количество специализаций увеличилось с 50 до 225, а свыше 3,7 тыс. клиник расширили спектр услуг. Доля частного сектора достигла 30 % системы здравоохранения: на него приходится 35% койко-мест (около 42,7 тыс.) и большая часть профильных направлений – 91% стоматологических, 70% ЛОР, 60 % офтальмологических и 40% лабораторных услуг (Минздрав РУз, 2024-2025). Динамика свидетельствует о формировании конкурентной инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию медицинского и туристского сервисов и укрепляющей экспортный потенциал отрасли.

Параллельно с развитием лечебного (treatment) направления динамично формируется сегмент оздоровительного (wellness) туризма, включающий санаторно-курортные, профилактические и реабилитационные услуги. Его восстановление после пандемийного спада стало одним из наиболее устойчивых процессов в туристской отрасли. Если в 2017 году в стране действовало 421 специализированное средство размещения, то к 2024 году их число составило 651 единиц, при этом количество размещённых лиц выросло с 632,7 тыс. до 792,4 тыс. человек, а число ночёвок достигло 6,2 млн (Минздрав, 2025).

Рост наблюдается прежде всего за счёт внутреннего спроса и постепенного перехода от сезонных санаторных форматов к круглогодичным wellness-центрам. Наиболее активные изменения зафиксированы в Самаркандской, Наманганской и Бухарской областях, где развиваются кластеры комплексного оздоровления с применением природных ресурсов и традиционных восточных методов терапии. Ташкентская область сохраняет лидирующие позиции по числу размещённых лиц (более 400 тыс.) и объёму услуг, выступая ядром национальной оздоровительной инфраструктуры (Нацкомитет по статистике РУз, 2024).

В 2024 году отмечается усиление роли малого бизнеса в формировании оздоровительного-рынка. По данным Национального комитета по статистике, в стране функционировало 215 малых и микропредприятий, управляющих 300 объектами с номерным фондом 5,9 тыс. единиц и обслуживших свыше 309 тыс. человек. Наибольшая активность наблюдается в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях, где малый бизнес развивает семейные пансионаты, SPA-гостиницы и профилактические центры (Нацкомитет по статистике РУз, 2025).

По нашему мнению, такая динамика указывает на переход от фрагментарных санаторных услуг к интегрированным wellness-программам, сочетающим диагностику, профилактику и отдых. В совокупности с развитием медицинского сектора формируется единая экосистема «Avitsenna Wellness & Medical Uzbekistan», способная обеспечить долгосрочную устойчивость и повысить международную конкурентоспособность туристской индустрии страны.

Несмотря на положительную динамику, развитие медицинского и оздоровительного туризма в Узбекистане по-прежнему сдерживается рядом структурных и институциональных барьеров, препятствующих формированию устойчивой конкурентной модели.

Прежде всего, наблюдается недостаточная координация между государственными ведомствами. Медицинский туризм находится на стыке компетенций Министерства здравоохранения, Комитета по туризму и Агентства по привлечению иностранных инвестиций, при этом отсутствует единый орган, ответственный за реализацию комплексной политики. Разобщённость управленческих функций приводит к дублированию инициатив, несогласованности нормативных актов и слабой интеграции между рынками здравоохранения и туризма, что существенно ограничивает эффективность государственной поддержки и международного продвижения.

Вторым существенным барьером выступает низкий уровень внедрения международных стандартов качества. По данным Министерства здравоохранения, лишь около 3 % частных клиник имеют сертификацию JCI или ISO, что снижает уровень доверия иностранных пациентов и ограничивает возможности участия в глобальных

программах страховой медицины (Минздрав, 2025). Отсутствие независимых механизмов аудита и аккредитации клиник также препятствует формированию прозрачной конкурентной среды.

Третьей проблемой остаётся кадровый дефицит, прежде всего в области сервисных компетенций и владения иностранными языками. Недостаточная подготовка администраторов, врачей и среднего персонала в вопросах клиентоориентированности, медицинского маркетинга и межкультурной коммуникации снижает общий уровень сервиса и воспринимаемое качество услуг.

Дополнительным ограничением является несовершенство статистического и маркетингового учёта. В стране отсутствует единая база данных иностранных пациентов, сквозная цифровая аналитика спроса и механизм обратной связи между клиниками, гостиничным сектором и туристическими агентствами. Это затрудняет стратегическое планирование и оценку эффективности продвижения.

Важным вызовом остаётся слабая проработка и недостаточная маркетинговая реализация бренда «Avitsenna». Несмотря на его стратегический потенциал и символическую связь с наследием восточной медицины, концепция пока не подкреплена целостной коммуникационной стратегией, единым визуальным стилем и международными партнёрствами. Отсутствует полноценная информационная кампания, ориентированная на зарубежные рынки и страховые компании, что снижает узнаваемость бренда и ограничивает его экспортную привлекательность.

К инфраструктурным факторам относятся неравномерное развитие современных лечебно-оздоровительных объектов по регионам, ограниченная транспортная связность санаторных зон, а также жёсткость страховых процедур для иностранных граждан, планирующих краткосрочное лечение или реабилитацию.

Рекомендации и направления развития медицинского и оздоровительного туризма Узбекистана с учётом международного опыта. Современный мировой опыт демонстрирует, что устойчивое развитие медицинского туризма возможно лишь при сочетании эффективного государственного управления, международных стандартов качества, профессиональных кадров и активного брендинга. Исходя из выявленных барьеров, целесообразно выделить несколько ключевых направлений совершенствования отрасли в Узбекистане.

1. Институциональная координация и стратегическое управление.

Для преодоления ведомственной разобщённости необходимо создать Национальный координационный совет по медицинскому и оздоровительному туризму при Кабинете Министров. Его задачами должны стать выработка единой политики, формирование интегрированных программ развития и координация действий между Министерством здравоохранения, Комитетом по туризму и частными структурами. Аналогичная модель реализована в Таиланде через Thai Medical Hub Board, который объединяет министерства, страховые компании и ассоциации клиник. Для Узбекистана создание подобного органа обеспечит системность управления и позволит концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях.

2. Международная сертификация и стандартизация качества.

Следует внедрить национальную программу аккредитации по стандартам JCI и ISO, адаптированную к местным условиям. Государство может субсидировать до 50% расходов на сертификацию, как это практикуется в Малайзии и Турции. Введение

рейтинговой системы медицинских учреждений, прозрачной для иностранных пациентов, повысит доверие к услугам и создаст механизмы внутренней конкуренции.

3. Развитие кадрового потенциала и сервисных компетенций.

На основе опыта Южной Кореи и Сингапура целесообразно внедрить программы подготовки специалистов в области «Medical Hospitality» – администраторов, координаторов и медицинских переводчиков. Важно интегрировать эти модули в систему профессионального образования и в курсы повышения квалификации. Кроме того, необходимо стимулировать изучение иностранных языков среди медицинского персонала через грантовые программы и корпоративное обучение.

4. Цифровизация и статистическая прозрачность.

Рекомендуется разработать Единый национальный реестр медицинских туристов, объединяющий данные клиник, гостиниц, страховых компаний и агентств. Такая система успешно функционирует в Южной Корее (KHIDI Health Information Network), обеспечивая мониторинг потоков и качества услуг. Внедрение цифровых платформ позволит отслеживать показатели спроса, формировать прогнозы и повышать управляемость сектора.

5. Развитие инфраструктуры и транспортной доступности.

Необходимо стимулировать создание региональных медико-оздоровительных кластеров в Самаркандской, Наманганской и Ферганской областях с участием частных инвесторов и институтов развития. Государство может предоставлять льготы на землю, налоги и сертификацию. Параллельно следует развивать логистические маршруты – прямые авиарейсы, медицинские трансферы и страховое сопровождение пациентов, как это реализовано в Турции.

6. Маркетинг и продвижение бренда «Avitsenna».

Слабая узнаваемость бренда требует формирования комплексной маркетинговой стратегии по образцу «Malaysia Healthcare Travel Council» (МНТС), которая координирует продвижение страны как «мирового медицинского центра». Для Узбекистана важно запустить международную кампанию «Avitsenna – Healing in the Heart of the Silk Road», объединяющую историко-культурное наследие и современную медицину. Ключевые инструменты — многоязычный портал, участие в выставках (Arab Health, ITB Berlin), digital-реклама и сотрудничество с зарубежными страховыми компаниями.

7. Интеграция wellness и медицинского туризма.

В долгосрочной перспективе целесообразно развивать гибридную модель «Wellness & Medical Uzbekistan», объединяющую клиники, санатории, отели и туристские операторы в рамках концепции «лечи и путешествуй». Такой формат успешно действует в Испании и Австрии, обеспечивая не только лечение, но и профилактику, реабилитацию и культурное восстановление.

Выводы. Внедрение предложенных автором мер позволит Узбекистану перейти от фрагментарного к системному развитию сектора, повысить его инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал. Координация усилий государства и бизнеса, международная сертификация, цифровизация и активное продвижение бренда «Avitsenna» способны превратить страну в региональный центр медицинского и оздоровительного

туризма Центральной Азии, где качество услуг сочетается с культурной идентичностью и доступностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-335 от 23 сентября 2024 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/7543219>. (дата обращения: 09.10.2025).
2. Global Medical Tourism Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2024–2029) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/medical-tourism-market>. (дата обращения: 09.10.2025).
3. Global Medical Tourism Market Report 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kingsresearch.com/reports/medical-tourism-market-136>. (дата обращения: 09.10.2025).
4. Medical tourism is a new concept in global healthcare [Электронный ресурс]. – URL: <https://bookinghealth.com/blog/medical-tourism/303352-medical-tourism-is-a-new-concept-in-global-healthcare.html>. (дата обращения: 09.10.2025).
5. Medical Tourism: Types, Challenges, Risks, Drivers and Top Countries [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.delveinsight.com/blog/medical-tourism-types-challenges-risks-drivers-and-top-countries>. (дата обращения: 09.10.2025).
6. What is Medical Tourism and Top 10 Countries for Medical Tourism [Электронный ресурс]. – URL: <https://bestclinicabroad.com/en/blogs/what-is-medical-tourism-and-top-10-countries-for-medical-tourism>. (дата обращения: 09.10.2025).
7. William Russell. What is Medical Tourism? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.william-russell.com/blog/what-is-medical-tourism>. (дата обращения: 09.10.2025).
8. Uzbekistan Travel. Медицинский и оздоровительный туризм в Узбекистане [Электронный ресурс]. – URL: <https://uzbekistan.travel/ru/o/medical-tourism>. (дата обращения: 09.10.2025).
9. Гольшева Е.В., Мамметова Б.И. Медицинский туризм: главные тенденции и перспективы роста, 2024 [Электронный ресурс] –URL: <https://www.tourismresearch.uz/publications/medical-tourism>. (дата обращения: 09.10.2025).
10. В Узбекистане растет число больниц – статистика. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tihe.uz/ru/novosti/v-uzbekistane-rastet-chislo-bolxnic--statistika>. (дата обращения: 09.10.2025).
11. Количество частных клиник в Узбекистане за последние 7 лет выросло с 3,5 до 9 тысяч. [Электронный ресурс]. – URL: <https://uz24.uz/ru/articles/klinika-24-12-22>. (дата обращения: 09.10.2025).
12. 10 Things You Should Know About Medical Tourism / Maria Maldonado [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.linkedin.com/pulse/10-things-you-should-know-medical-tourism-maria-maldonado>. (дата обращения: 09.10.2025).